

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ ПЛАТФОРМЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ И РОЛИ ТРУДА

ЧЕРНЯВСКИЙ С.В.¹,

ВОРОНОВ В.С.²,

ВИКТОРОВ Е.И.²

¹ ЦЭМИ РАН, Москва, Россия

² Российская государственная академия интеллектуальной собственности, Москва, Россия

Тип: статья в сборнике трудов конференции Язык: русский Год издания: 2025

Страницы: 361-364

ИСТОЧНИК:

СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Материалы VII Международной научно-практической конференции. Москва, 2025

Издательство: **Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН, Москва**

КОНФЕРЕНЦИЯ:

СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Москва, 26–27 июня 2025 года

Организаторы: **Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН, Институт социально-экономических проблем народонаселения имени Н.М. Римашевской, Москва**

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Входит в РИНЦ: **да**

Цитирований в РИНЦ: **0**

Входит в ядро РИНЦ: **нет**

Цитирований из ядра РИНЦ: **0**

Рецензии: **нет данных**

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Economics and business

Рубрика OECD:

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Хохлов В.А. Глоссарий инвестиционной деятельности. М.: Юстицинформ, 2023. 320 с. **EDN: MUWXPX** **Контекст**
2. Бодрунов С.Д. Ноономика: траектория глобальной трансформации. М.: ИНИР; Культурная революция, 2020. 224 с. **EDN: EPLUCE** **Контекст**
3. Воронов В.С., Беданок М.К., Чернявский С.В., Викторов Е.И. Платформенные экосистемы: накануне нового прорыва в области коммерциализации интеллектуальных прав // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2024. № 66. С. 269-278. **DOI: 10.17223/19988648/66/17** **Контекст**